

**O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGINING DASTLABKI YILLARIDA
CHORVA XO‘JALIKLARIDA OZUQA YETISHTIRISH HOLATI VA
MUAMMOLARI**

Axmedov Shaxzod Farxod o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Tarix instuti tayanch doktoranti

axmedovhistorian@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida davlat, jamoa va shaxsiy xo‘jaliklarda chorvani ozuqa bilan ta‘minlash holati va mavjud muammolari ochib berilgan. Shuningdek, xo‘jaliklarda chorva ozuqasi yetishtirish borasidagi ishlar va uning natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: chorvachilik, davlat xo‘jaliklari, jamoa xo‘jaliklari, shaxsiy xo‘jaliklar, ozuqa bazasi, ozuqa maydonlari, omuxta yem, chorva qishlovi.

Chorvachilikni rivojlantirishda uning mustahkam ozuqa bazasini yaratish muhim masala bo‘lib, bunda ozuqa tarkibi, uni yetishtirish ko‘lami va uning sifatini oshirish dolzarb hisoblanadi. Mustaqillikka erishilganidan so‘ng ham O‘zbekiston chorvachiligida azaldan saqlanib kelinayotgan asosiy muammo yem-xashak yetishtirilishning kamligi, ozuqabop ekinlarning kam ekilishi va ekilgan maydonlarda hosildorlikning pastligi edi. Bu esa jamoa chorvachiligi va aholining shaxsiy chorvasini ozuqa bilan ta‘minlashni og‘ir vaziyatga olib keldi. 1991 yil uchun xo‘jaliklarga rejaga nisbatan omixta yem 211,4 ming tonnaga, kunjara 95 ming tonnaga, sheluxa 155,3 ming tonnaga kam berilgan. Bu esa endilikda yem-xashak tayyorlashga jiddiy e‘tibor qaratishni talab qilardi. Shunga qaramasdan viloyat, tuman va xo‘jalik rahbarlari shu yilda ham yem-xashak tayyorlash ishlariga yetarli darajada e‘tibor qaratmadilar. 1991 yilning 1 oktyabrgacha bo‘lgan hisob kitoblarga ko‘ra jami tayyorlangan yem xashak bir chorva boshga 11 ozuqa birligi tashkil qilgan bu esa o‘tgan yilga qaraganda 11 foizga kam ekanligi qayd etilgan [1]. Sohada vaziyat og‘irligiga qaramasdan ayrim jamoa va davlat

xo'jaliklarining rahbarlari 1992 yil uchun tuzilayotgan rejalarda yem-xashak ekinlari maydonlarini yanada qisqartirishga uringan [2]. Shuningdek, ko'pgina xo'jaliklarda ozuqa ekinlari ekish, parvarish qilish va o'rim ishlari o'z vaqtida bajarilmayotganligi, boshoqli ekinlar o'rimidan so'ng takroriy ozuqa ekinlari ekishni tashkil etishda sustkashliklarga yo'l qo'yilayotganligi keltirilib, bunda ko'pchilik xo'jalik rahbarlari ozuqa yetishtirishda xo'jaliklarining to'liq mustaqil ekanligini haligacha tushunib yetmayotganligi keltirilib o'tiladi [3].

Ozuqa yetishmasligi bilan birgalikda uning sifati ham past ekanligi keltirib o'tilgan. Masalan, 1991 yilning dekabr oyida Qashqadaryo viloyati chorvachilik fermalaridagi ozuqa sifatida o'rganilganida beda pichanining yarmi, senajning 57 foizi, silosning 35 foizi 2-3 sinf tegishli yoki umuman sinfsiz ekanligi aniqlangan [4]. Shuningdek, ayrim hududlardagi xo'jaliklarda (Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani) yem-xashak yetishtirish ishlari bilan jamoat va shaxsiy xo'jaliklardagi chorvalarning ehtiyojini aniq hisob-kitob qilmay kelindi [5]. Xo'jaliklarda chorva mol bosh soni va zarur yem-xashak miqdorining aniq hisobi yuritilmaganligi oqibatida ayrim xo'jaliklarda chorva bor ammo yem-xashak yetishmas, boshqa ayrim xo'jaliklarda esa umuman chorva yo'q yem-xashak esa talon taroj qilingan holatlar uchradi [6]. Xo'jaliklarda jamg'arilgan yem-xashaklarni saqlanishi ustidan ham nazorat sust olib borilishi natijasida ayrim joylardagi ferma mudirlari, cho'ponlar tomonidan tonnalab yem-xashak tashib ketilganligi aniqlangan [7].

Respublika chorvachiligi 1993-1994 yilgi chorva qishlovida juda og'ir kunlarni boshdan o'tkazganligi sababli, qishloq xo'jaligi vazirligiga viloyat va tuman hokimlaridan, agrasanoat uyushmasi raislaridan, jamoa, shirkat va fermer xo'jaliklarining rahbarlaridan "Molimiz ochlikdan qirilib ketadi, yem ozuqalardan yordam beringlar" deb yozilgan yuzlab xatlar kelgan. Lekin shu bilan birgalikda qishloq xo'jaligi vazirligi viloyat, tuman agrosanoat uyushmalari raislari va ayniqsa ularning chorvachilik bo'yicha o'rinbosarlari davlat tomonidan berilayotgan ozuqa fondlarini ham olishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yishayotganligi ta'kidlab o'tishgan. Bu borada esa ular berilayotgan omuxta yem va kepek qimmat va sifatsiz ekanligi, shrot va sheluxani esa zavodlar

bermayotganligi, xo‘jaliklarda pul, transport va yoqilg‘i yo‘qligi vaj qilib ko‘rsatishgan [8]. Keyingi yillarda ham xo‘jaliklarda chorva qishlovini imkon qadar betalofat o‘tkazish asosiy masalalardan biriga aylandi.

Shuningdek, bu davrda xo‘jaliklarga sotilayotgan omuxta yem va kepak narxi juda qimmat bo‘lib va uni sotib olishga xo‘jaliklarning iqtisodiy imkoniyati yetishmagan. Ishlab chiqarilayotgan shrot, sheluxa va omuxta yemlari narxlari bilan birga uning sifati yuzasidan ham bildirilayotgan shikoyat xatlarga asosan 1995 yilning iyun oyida maxsus komissiyasi tuzilib respublikadagi 12 ta shrot va sheluxa ishlab chiqarish zavodlarini, 11 ta omuxta yem ishlab korxonalarida axvol o‘rganiladi. O‘rganishlarda aholi va xo‘jaliklarga sotilayotgan shrot, sheluxa va omuxta yemlari sifat ko‘rsatkichlari retseptda ko‘rsatilganidan farq qilayotganligi, ozuqa birligi miqdori past ekanligi va ortiqcha suv qo‘shilishi natijasida namligi ortib ketayotganligi aniqlangan. Bundan tashqari ko‘pgina don mahsulotlari kombinatlarida xomashyo yo‘qligidan chorva mollariga zarur miqdorda omuxta yemlar ishlab chiqarilmagan. Xo‘jaliklarga sotilayotgan omuxta yemlar narxlarining qimmatlashib ketishiga asosiy sabab sifatida ishlab chiqarish xarajatlarining oshib ketganligi ko‘rsatilib, ishlab chiqarilayotgan omuxta yemlarning qimmatligi sababli bir qator kombinatlarda ko‘plab yem sotilmay turganligi ta’kidlangan [9]. Umuman ushbu yillarda chorva mollari va parrandalarni yem va ozuqa bilan, xususan sifatli omuxta yemlar bilan ta’minlashni imkoni bo‘lmagan. Ishlab chiqarilayotgan omuxta yemlarga ham makkajo‘xori, bug‘doy, arpa kabi chorva mollari organizmiga hayotiy zarur komponentlar davlat standartiga nisbatan 2-3 marta kam qo‘shilib kelindi, yoki butunlay qo‘shilmay qo‘ydi. Shuningdek, baliq uni, go‘sht suyak uni, gidroliz achitqisi, oqsilli vitaminli konsentrat, vitaminli o‘t uni, oxak, fosfat va premiksalar kabi komponentlar ham qo‘shilmay kelingan. Ozuq yemlarining sifati pastligi va ozligidan chorva mollari va parrandalarning go‘sht, sut, tuxum mahsuldorligi pasaydi, irsiy qobiliyatlari esa susayib bordi. Respublikada omuxta yem sanoati “O‘zdonmahsulot” korporatsiyasi qo‘lida bo‘lib, u bilan raqobat qiluvchi boshqa korxonalar mavjud emas va sohada yakka “monopolist” bo‘lib keldi. Asosiy faoliyati un yetishtirish bo‘lgan

“O‘zdonmahsulot” korporatsiyasi uchun omuxta yem sanoati “ikkinchi darajali soha” va un ishlab chiqarishdan chiqadigan kepak va chiqindi g‘allani xoxlagan narxida sotish imkoniyatini beradigan manbaa bo‘lib keldi. “O‘zdonmahsulot” korporatsiyasi esa omuxta yem sifatining pastligi va narxi borasidagi murojaatlarga yetarli xomashyo komponentlarining yo‘qligi va ularni olishda hukumat mablag‘ ajratmayotganligini ro‘kach qilib keldi. Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan hukumatga dunyoning barcha mamlakatlari omuxta yem sanoati un ishlab chiqarish bilan birga emas, balki alohida faoliyat ko‘rsatishi, omuxta yemni un zavodi kepagi va chiqindi g‘allasi hisobiga emas balki, to‘la qimmatli xomashyo hisobiga ishlab chiqarilishi bildirildi. Shu sababdan ham respublikada chorvachiligini ozuqa bazasini mustahkamlash va chorvachilik mahsulotlarini ko‘paytirish uchun omuxta yem sanoatini alohida sohaga aylantirish zarurligi ta’kidlandi [10].

1993-1996 yillarda mamlakatda g‘alla maydonlarining kengayishi va fermer xo‘jaliklariga tegishli yer maydonlari ajratilishi hisobiga ozuqa ekiladigan maydonlarning ancha qisqargan, lekin ushbu davrda chorva mollari bosh soni unchalik kamaymagan. Mavjud vaziyatda faqatgina ozuqa ekinlari mahsuldorligini oshirish va ozuqalardan samarali foydalanish zarur bo‘lsada, bu borada olib borilayotgan ishlar qoniqarsiz holatda edi. Yana bir vazifa sifatida somon hosilini nobud qilmasdan xo‘jaliklarga tashib olish zarurligi belgilandi. Lekin Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlarining bir qator xo‘jaliklari shu yillarda g‘alla ekilgan maydonlarni tozalash baxonasida ko‘plab somonni yoqib yubordi va aynan shu xo‘jaliklar chorva qishlovi davrida ozuqa tanqisligidan qiynaldi. Shuningdek, xo‘jaliklarda somondan faqat qishlov davrida emas balki yil davomida doimo foydalanishni tashkil etish zarurligi chunki mavjud beda maydoni mavjud chorva mollarini faqat yoz davrida ko‘k ozuqa bilan ta’minlashga ham yetmasligi qayd etilgan [11]. Respublikada g‘alla ekinlari maydonining oshib borishi hisobiga chorva mollarining dag‘al ozuqaga bo‘lgan extiyoji asosan g‘alla somoni hisobiga ta’minlana boshlandi. Lekin g‘alla somonining ozuqa birligi boshqa ozuqalarga nisbatan ancha past bo‘lib, chorva mollarni mahsuldorligini

oshishiga deyarli ta'sir etmas va asosan chorva uchun qishlovdan chiqish ozuqasi hisoblangan.

Ozuqa bazasining o'ta nochorligi tufayli chorva mollarini surunkali ravishda talab darajasida oziqlantirmaslik ularning bosh soni va mahsuldorlikning keskin pasayib ketishiga sabab bo'ldi. Buning asosiy sabablari sifatida hududlarda topshiriqdagi joylashtirilgan maydonlarga ozuqabop ekinlar ekmaslik, ozuqa ekinlari urug'chiligiga e'tiborni susaytirib yuborilganligi, ekilgan ozuqabop ekinlarga vaqtida agrotexnik ishlov bermaslik va o'rib yig'ishtirib olish davrida texnikalarni tayyor emasligi kabi holatlar keltirilgan. Joylarda ozuqa ekinlari uchun mo'ljallangan maydonlarni qisqartirish hisobiga paxta, boshoqli ekin va boshqa ekinlarni ekish holatlari ko'payib bordi.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillikning dastlabki yillarida aholini birinchi navbatda g'alla bilan ta'minlashga e'tibor qaratilayotganligi uchun chorvani ozuqasi bilan ta'minlashga deyarli e'tibor qaratilmadi. Shuningdek, tuman hokimliklari va xo'jaliklar tomonidan avvalo paxta rejasini bajarishga zo'r berib kirishishi, boshqa turdagi ekinlar ekishni ko'paytirish orqali bevosita chorvachilikni o'zlari uchun "begona soha" ga aylantira boshlashdi. Chorva uchun ozuqa ekiladigan maydonlar muttasil kamayib bordi. Yetishtirilgan ozuqa sifati ham past bo'lib keldi. Ko'plab xo'jaliklarda esa yem-xashakni talon-taroj qilish holatlari ro'y berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Milliy arxivi (O'zMA). R-90-fond. 13-ro'yxat, 14-yig'ma jild, 18-varaq.
2. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi (O'zR QXV) idoraviy arxivi// Agrosanoat majmui xodimlarining 1-qurultoyi hujjatlari (1992), 10-varaq.
3. O'zR QXV idoraviy arxivi// 1-ro'yxat, 100-yig'ma jild. O'zR QXV hay'atining yig'ilish qarorlari (1993), 433-varaq.
4. O'zMA. R-90-fond, 13-ro'yxat, 15-yig'ma jild, 13-varaq.

5. O'zMA. R-90-fond, 13-ro'yxat, 12- yig'ma jild, 9-varaq.
6. O'zR QXV idoraviy arxivi// Agrosanoat majmui xodimlarining 1-qurultoyi hujjatlari (1992), 29-varaq.
7. Жамоат мулкига хиёнат-гуноҳи азим / Қишлоқ хақиқати газетаси, 22-май, 1993 йил.
8. O'zR QXV idoraviy arxivi // 1-ro'yxat, 240-yig'ma jild. Ozuqa yetishtirish bo'yicha yozishmalar, hisob-kitoblar va ma'lumotlar (1994-1995) 1-qism, 72-73-varaqlar.
9. O'zR QXV idoraviy arxivi// 1-ro'yxat, 242-yig'ma jild. Ozuqa yetishtirish bo'yicha yozishmalar, hisob-kitoblar va ma'lumotlar (1994-1995) 3-qism, 1-7-varaqlar.
- 10.O'zR QXV idoraviy arxivi// 1-ro'yxat, 264- yig'ma jild. Ozuqa yetishtirish bo'yicha yozishmalar, hisob-kitoblar va ma'lumotlar (1996), 196-197- varaqlar.
- 11.O'zR QXV idoraviy arxivi// 1-ro'yxat, 264-yig'ma jild. Ozuqa yetishtirish bo'yicha yozishmalar, hisob-kitoblar va ma'lumotlar (1996), 198-200-varaqlar.
- 12.O'zR QXV idoraviy arxivi// 1-ro'yxat, 145-yig'ma jild. O'zR QSXV hay'atining yig'ilish qarorlari (1998), 67-varaq.
- 13.O'zR QXV idoraviy arxivi// 1-ro'yxat, 243- yig'ma jild. O'zR QSXV hay'atining yig'ilish qarorlari (1999), 55-56-varaqlar.